

SICONBIOL

18º Simpósio de Controle Biológico

14 a 18 | Setembro | 2025

Expo Gramado | Gramado-RS

Quimiotaxia de *Trichogramma pretiosum* a voláteis de tomateiros induzidos por oviposição de *Phthorimaea absoluta*

Nelson Cristiano Weber^{1,2}, Larissa Souza de Assis², Luiza Rodrigues Redaelli², Josué Sant'Ana²

¹Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Estação Experimental de Videira. Videira/SC nelsonweber@epagri.sc.gov.br; ²Departamento de Fitossanidade - Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS. Porto Alegre/RS

Introdução

- Compostos orgânicos voláteis e comunicação química
- Voláteis de plantas induzidos pela oviposição (VPIOs)
- Defesa direta e indireta – Plantas de tomate
- Phthorimaea absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae)
- Trichogramma pretiosum* (Hymenoptera: Trichogrammatidae)

Objetivos

Avaliar as respostas quimiotáticas de *T. pretiosum* a voláteis de tomateiros induzidos por oviposição de *P. absoluta*.

Material e Métodos

- T. pretiosum* - fêmeas até 24h/ acasaladas
- Plantas de tomate (V4/V5) intactas vs plantas ovipositadas com ovos retirados (OR)
- Período de 24, 48, 72 e 96h após oviposição
- Quimiotaxia em olfatômetro de dupla escolha

- Insetos responsivos (n=40)
- GLM Binomial
- Ambiente R

Resultados e discussão

- Reconhecimento de fêmeas de *T. pretiosum*
- Voláteis induzidos pela oviposição - VPIOs
- 24h- $p = <0,001$ 72h- $p = 0,0246$
- 48h- $p = 0,0068$ 96h- $p = 0,1789$

Figura 1 – Respostas quimiotáticas de *Trichogramma pretiosum* (fêmeas) em olfatômetro de dupla escolha, frente a voláteis de plantas de tomateiro intactas e induzidas pela oviposição com ovos retirados (OR) de *P. absoluta* nos períodos de 24, 48, 72 e 96h.

- Voláteis de defesa – VPIHs e VPIOs (Weber et al., 2023)
- Até 72h – Alterações químicas
- Hexanal, (Z)-3-hexen-1-ol (72h) (Anastasaki et al., 2015)

Conclusão

- Reconhecimento de *T. pretiosum*
- Respostas quimiotáticas positivas até 72h
- Alterações do perfil químico das plantas pela oviposição de *P. absoluta*

Agradecimentos

Referências bibliográficas

- Anastasaki, E., Balayannis, G., Papanikolaou, N. E., Michaelakis, A. N., & Milonas, P.G. (2015). Oviposition induced volatiles in tomato plants. *Phytochemistry Letters*, 13, 262-266.
- Weber, N. C., Sant'Ana, J., Redaelli, L. R., & Dawud, E. F. (2023). Tomato plant defense induced by methyl jasmonate impacts on foraging behavior and parasitism of *Trichogramma pretiosum*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 171, 162-171.